

Ahmedova Lola Abdivasi qizi

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta'lim turi bo'lgan STEAM haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. "STEAM" , " ART" , kimyoviy yangilik, Engineering-muhandislik, Mathematics- matematika, Technology- Texnika, science- ilm-fan

«STEAM» Amerika ta'lim kelajagini yanada yuksaltirish maqsadida tashkil etilgan ta'lim metodi bo'lib, "STEM"(ya'ni Science-ilm-fan, Technology-texnika, Engineering-muhandislik va Mathematics-matematika) va "Art" san'atning uyg'unligi asosida ta'lim jaroyinini tashkillashtirishni anglatadi. Ma'lumki, STEM yillar davomida ta'lim jarayoniga tatbiq etildi va ayni paytga qadar yetakchi ta'lim usuli hisoblanib kelingan. "STEM"da o'quvchilarga quyidagi 4 ta sohani: Science-ilm-fan, Technology-texnika, Engineering-muhandislik va Mathematics-matematikani chuqurlashtirilgan holatda o'rgatishga qaratilgan. Bugungi kunga kelib esa, san'at yordamida zamonaviy ta'limga innovatsiya va ijodkorlikni targ'ib etishning ahamiyatini yuqori baholanayotgani bois, "STEAM" (ya'ni Science-ilm-fan, Technology-texnika, Engineering-muhandislik, Art-san'at va Mathematics-matematika) zamonaviy ta'lim sistemasiga joriy etish boshlandi. "STEAM" - Rhode orolining maktabi (Amerika)da yaratilgan bo'lib, mamlakat bo'ylab ko'plab o'qituvchilar tomonidan amalda qo'llab kelinmoqda. "STEAM" – bu ta'lim sohasida ballga asoslangan an'anaviy o'qitish usulidan voz kechilganligini va ta'limda o'zlashtirish jarayoni va natija yuqori baholanadigan zamonaviy yondashuvga o'tilganligini anglatadi. Shu o'rinda muhim bir savol tug'iladi: san'at bizga nima uchun kerak? Aytish mumkinki, haqiqiy yangilik matematika tenglamalar, texnologiya yoki kimyoviy yangilikdan emas, balki san'at, dizayn yoki shunchaki o'zimiz tomonimizdan yaraladi. Bevosita yoki bilvosita bo'lmasin, hayotdagi yoki

ilmiy sohalardagi yangiliklar har doim inson tajribalariga bog'langan bo'ladi. Inson tajribalari musiqa tinglash, san'at asarini ko'rish, qo'shiq kuylash yoki rasm chizish orqali to'playdi. San'at shuningdek borliqni tabiiy va oson yo'l bilan, butun borligicha ko'ra olishni ta'minlaydi. Bizning dunyo yuksak aql egalari yoki buyuk mutafakkirlar olimlar asosiga qurilgandek go'yo, aslida esa ko'plab imkoniyat eshiklarini bizga rassomlar, dizaynerlar yoki boshqa san'at ahli ochib beradilar. Biz ilm va san'at ahlini bir-biriga birlashtira olganimizdagina ilm-fanda katta yangiliklarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Shu sababli biz bolalarni bog'cha yoshidanoq san'atga qiziqtirishimiz va o'qitishimiz ulardagi keng tafakkurni shakllantirishimizga poydevor bo'lib xizmat qiladi. San'at bolalarda quyidagi zarur qobiliyat va ko'nikmalarni shakllantiradi: Ijodiylik, Ishonch, Muammoni Hal Qilish, Sabr, Diqqatni jamlash, Noverbal Muloqot, Feedback olish, Hamkorlik, Fidokorlik, Yaratuvchilik, Kreativlik va boshqalar.

O'zbekistonning ta'lim dasturimizda ham fan, texnika, muhandislik, matematika va san'atni birgalikda o'rgatish va kelajak avlodni har tomonlama mukammal etib tarbiyalash, ularning ichki ijodkorligini kuchaytirishni talab etadi. Bizga hozirgi vaqtda va kelajakda sodir bo'ladigan masalalar va muammolar uchun yangicha g'oyalar va yangicha ijodiy, kreativ yechimlar zarur. Biz shunday ta'lim tizimini yo'lga qo'ya olsak, biz tarbiyalagan yoshlarimiz haqiqiy global fuqarolar bo'lishi mumkin, shunday qilib, biz yosh avlodlar ichida "san'atkorlar"ni ulg'aytirishimiz kerak. Menimcha, "STEM"dan "STEAM"ga o'tish- bizning ta'lim sohamizdagi haqiqiy innovatsiya bo'ladi. Hozirgi kunda "STEAM" tizimini bolalar bog'chasidan to oily ta'limga qadar qo'llash lozim. Bog'cha va boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarni yangi va turli g'oyalarni sinab ko'rishga, "noto'g'ri bo'lishdan va xato qilishdan qo'rqmaslikka" undashlari kerak. O'qituvchilar o'quvchilardan turli g'oyalarni tinglaydilar va ularga asosiy va haqiqiy bilimlarni erta yoshda o'rgatadilar. O'rta va o'rta maktab darajasi uchun "STEAM" dasturiga asosan o'quvchilarning sevimli san'at mashg'ulotlari bilan shug'ullanishlariga sharoit yaratib berish talab etiladi. Sinfdagi darslariga oid loyihalar va tadqiqotlarni kreativ holda o'tkazish

orqali o`quvchilar bilim, ko'nikma, intizomni o'rganadilar va amalda ularni qo'llaydilar. Talabalar ham o'z qiziqishlari, tajriba va iste'dodlarini o`zlari baholash imkoniyatlariga ega bo'lib, bu ularning shaxsiy rivojlanishlari kundan-kunga yaxshilanishiga turki bo`ladi.

Mana shu yuqoridagi afzalliklar bilan bugunning o'zidayoq "STEAM" yoshlarni, ularning qiziqishlari yoki qobiliyati darajasidan qat'iy nazar, o'z jamoasida global fuqaro bo'lishga o'rgatadi, deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Азимова, Сайёра Хусанбоевна. "НУТҚ АКТЛАРИ ВА КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯ: "РАД ЖАВОБИНИ БИЛДИРУВЧИ" ИЛЛОКАТЦИОН ҲАРАКАТНИ ПРАГМАТИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.5 (2020).
2. qizi Turaboyeva, S. Z., & Utambetova, A. K. (2022, May). LINGUOCULTURAL PROBLEMS IN THE UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 7, pp. 233-235).
3. Turaboyeva, S. Z. (2022). O 'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA" DO 'ST" KONSEPTINING SOTSIAL O 'ZIGA XOSLIGI.
4. Turaboyeva, S. (2022). LINGUOCULTURAL PROBLEMS IN THE UZBEK LANGUAGE. *COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS*, 1(1).
5. Mамurkhanovna, D. B. (2022). THE CONCEPT OF "LOVE" AS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE EMOTIONAL WORLD LANDSCAPE. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(5), 95-98.
6. Yuldasheva, D. K. (2019). COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. *Theoretical & Applied Science*, (11), 50-52.

7. Akborvna, B. B., & Mo'ydinjanovna, Y. D. (2021). Comparative Analysis of Uzbek, English and Russian Folk Fairy Tales. *БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 1(5), 388-392.
8. Burtabaeva, B. A., & Yuldasheva, D. M. (2020). VARIOUS WAYS OF TEACHING WRITING. *Проблемы педагогики*, 13.
9. Yuldasheva, D. COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING A FOREIGN.
10. Бобоназаров, Г. Я., & Омонова, Н. Р. (2021). OZBEKISTONDA YIRIK SHOXLI QORAMOLLAR TERI OSTI OQRASI HYPODERMA BOVUS (DIPTERA) ORGANILISHIGA DOIR. *Журнал Биологии и Экологии*, 3(1).
11. Xusanboyevna, A. S. (2021, April). PRAGMATICS AND LINGVOPRAGMATIC FEATURES OF SPEECH. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 181-183).
12. Xusanboyevna, A. S. (2020, June). LINGUO-PRAGMATIC FEATURES OF SPEECH ACTS "EXPRESSION OF REFUSAL" IN RUSSIAN ENGLISH AND UZBEK. In *Archive of Conferences* (Vol. 2, No. 2, pp. 37-39).